

Guiné-
Bissau

Dashboard
Social

Agosto 2025

UM PAÍS PARA VIVER

A Guiné-Bissau é um país com uma rica herança cultural e dotada de uma enorme riqueza de recursos naturais.

O país, segundo World Bank Group (2024), possui o capital natural per capita mais elevado da África Ocidental. Contudo, é também um dos países mais pobres e mais frágeis do mundo, onde a população ainda carece do acesso a serviços essenciais como a eletricidade, água potável e saneamento seguro.

Os desafios na saúde são significativos, refletidos em altas taxas de mortalidade infantil e materna, enquanto a economia permanece frágil e vulnerável.

Este **dashboard social** não pretende ser um fim em si mesmo, mas sim um ponto de partida para análises mais aprofundadas e para a elaboração de um futuro plano estratégico que contribua para o desenvolvimento sustentável da Guiné-Bissau.

Enquadramento contextual

Localizada na África Ocidental, a Guiné-Bissau faz fronteira a norte com o Senegal, a sul e a leste com a Guiné-Conacri, sendo banhada a oeste pelo Oceano Atlântico. O país ocupa uma área de 36.125 km² (CIA, 2025)

Administrativamente, o território organiza-se em 8 regiões (Bafatá, Biombo, Bolama/Bijagós, Cacheu, Gabú, Oio, Quinara e Tombali) e um setor autónomo (Bissau, a capital). Estas divisões subdividem-se em 37 setores administrativos.

Segundo dados das Nações Unidas (UNDATA, 2024), a Guiné-Bissau apresenta uma população estimada em 2,20 milhões de habitantes, a maioria dos quais adultos (15-59 anos).

Dashboard
Social
Guiné-Bissau

Dinâmica
populacional

Dimensão Populacional e estrutura etária

Guiné-Bissau

2010

2024

1,57 milhões
habitantes

2,20 milhões
habitantes

678 240

Em Guiné Bissau, 43,2% da
população são jovens

853 600

Em Guiné Bissau, 38,8% da
população são jovens

0-14 anos

821 110

Em Guiné Bissau, 52,3% da
população são adultos

1 238 600

Em Guiné Bissau, 56,3% da
população são jovens

15-59 anos

70 650

Em Guiné Bissau, 4,5% da
população são idosos

107 800

Em Guiné Bissau, 4,9% da
população são idosos

60 ou mais anos

Entre 2010 e 2024, a população da Guiné-Bissau aumentou de uma forma expressiva. Pode-se observar um crescimento de aproximadamente 40,1% em 14 anos.

(-11,3% de pop. jovem, +7,1% de pop. adulta, +8,2% de pop. Idosa)

O país está ligeiramente mais envelhecido, mas a população adulta, que representa a principal força ativa do trabalho, continua a ter um peso significativo no total da população.

Crescimento e Fecundidade

Guiné-Bissau acima da média mundial em crescimento, natalidade e fecundidade.

A taxa de crescimento populacional caiu, de 2,5% em 2015 para 2,2% em 2024, mas permanece mais do que o dobro da média mundial (0,9%).

Fonte dos dados: UNDATA, estimativa projetada (variante de fertilidade média).

A taxa de fecundidade também reduziu de 4,7 filhos por mulher em 2015 para 3,8 em 2024. No entanto, o valor continua acima do nível mínimo para substituição de gerações (2,1) e da média mundial (2,2 em 2024).

Fonte dos dados: UNDATA, estimativa projetada (variante de fertilidade média).

Taxa bruta de natalidade

A taxa de natalidade segue a mesma tendência. Desceu de 35 nascidos por mil habitantes em 2015 para 30 em 2023, mas ainda é quase o dobro da média mundial (16 nascidos por 1000 habitantes).

Fonte dos dados: World Bank Group – World Development Indicators

A dinâmica populacional da Guiné-Bissau revela um cenário marcado por altas taxas de fecundidade, natalidade e crescimento populacional. O país encontra-se numa fase de transição demográfica. Está ligeiramente mais envelhecido, mas a população em idade ativa continua a ter um peso predominante no total da população.

As taxas de fecundidade, natalidade e crescimento mantêm-se muito acima da média mundial, o que evidencia tanto desafios como oportunidades. Por um lado, a pressão sobre serviços sociais e económicos tende a aumentar. Por outro, a população jovem em expansão representa um potencial estratégico para dinamizar a economia, desde que haja investimento adequado.

Dashboard
Social
Guiné-Bissau

Saúde

Esperança de vida ao nascer e mortalidade

Em termo de esperança de vida ao nascer, a Guiné-Bissau encontra-se em desvantagem em relação à média mundial. Em 2024, a esperança de vida é de 61,8 anos para homens e 66,5 anos para mulheres, contra 70,7 anos e 76 anos respetivamente a nível mundial. Embora tenha havido uma melhoria ao longo dos anos, a diferença entre Guiné-Bissau e o mundo mantém-se significativa.

Esperança de vida ao nascer (homem/mulher/anos)				
Ano	Guiné-Bissau (homem)	Guiné-Bissau (mulher)	Mundo (homem)	Mundo (mulher)
2015	57,9	62,1	69,1	74,2
2020	58,9	63,7	69,3	74,7
2024	61,8	66,5	70,7	76

Fonte dos dados: UNDATA, estimativa projetada (variante de fertilidade média).

Guiné-Bissau: 7 óbitos por 1000 habitantes (2023)

Fonte dos dados: World Bank Group – World Development Indicators

Mortalidade

Em Guiné-Bissau, a taxa de mortalidade abaixo dos cinco anos apresenta valores muito elevados em comparação ao mundo. Em 2024, a taxa é de 68,2 mortes por 1000 nascidos vivos, praticamente o dobro da média mundial (36/1000). Entre 2015 e 2024, houve uma redução (de 92,2 para 68,2), mas a situação ainda é preocupante.

Fonte dos dados: UNDATA, estimativa projetada (variante de fertilidade média).

Em termo de razão de mortalidade materna, a situação é também crítica neste indicador. Em 2023, a Guiné-Bissau registou 505 mortes maternas por 100 000 nascidos vivos, mais do que o dobro da média mundial (197). Apesar de uma queda entre 2015 e 2023 (de 631 para 505), os níveis continuam alarmantes e refletem fragilidades no sistema de saúde materna .

Fonte dos dados: World Bank Group – World Development Indicators

Profissionais de saúde

0,2 médicos / 1 000 hab. (2022)

1 enfermeiros e parteiras / 1 000 hab. (2022)

13 Hospitais e outras unidades com internamento (3 públicos | 2 ONG | 5 Privado lucrativo | 3 religioso)

Os indicadores de saúde da Guiné-Bissau revelam uma situação preocupante. A taxa de mortalidade infantil em 2024 é quase o dobro da média mundial, enquanto a razão de mortalidade materna é mais do que o dobro da média mundial no mesmo ano.

A densidade de profissionais de saúde é extremamente baixa. Em 2022 havia apenas 0,2 médicos por 1.000 habitantes e cerca de 1 enfermeiro ou parteiro por 1.000 habitantes, refletindo a grande fragilidade do sistema de saúde do país.

Dashboard Social Guiné-Bissau

Indicadores socioeconómicos

Alfabetização

Na Guiné-Bissau, as taxas de alfabetização continuam muito abaixo da média mundial, tanto entre adultos como entre jovens.

Fonte dos dados: World Bank Group – World Development Indicators

Fonte dos dados: World Bank Group – World Development Indicators

PIB per capita

PIB per capita (US\$ a preços correntes)

Guiné-Bissau

2015 – 645,1

2020 – 836,3

2024 - 936

Mundo

2015 – 10 175, 4

2020 – 10 963, 2

2024 – 13 673

O PIB per capita da Guiné-Bissau apresenta valores muito baixos em comparação com a média mundial (936 US\$ em 2024 contra 13 673 US\$ a nível mundial). Contudo, observa-se um crescimento consistente desde 2015.

Em termos de crescimento (% ao ano), a Guiné-Bissau apresenta, em média, valores mais favoráveis que o mundo. Enquanto a economia mundial registou uma forte queda em 2020 (-3,8%), a Guiné-Bissau teve uma queda menor (-0,2%) e conseguiu recuperar para 2,5% em 2024.

Eletricidade, Água potável e Saneamento seguro

Na Guiné-Bissau, o acesso a serviços básicos como eletricidade, água potável e saneamento seguro apresenta valores alarmantemente baixos em comparação com a média mundial. No setor urbano, apenas 64,3% da população tem acesso à eletricidade, contra 97,8% a nível global. A situação é ainda mais crítica nas áreas rurais, onde só 20,7% tem acesso, enquanto o valor mundial é de 84,3%.

Fonte dos dados: World Bank Group – World Development Indicators

Em termos de saneamento seguro, apenas 21,3% da população urbana e 10,7% da rural tem acesso, muito abaixo da média mundial (49,6% e 45,9%, respetivamente). No acesso a água potável gerida de forma segura, a disparidade mantém-se. 36,3% no setor urbano e 13,7% no rural, face a 81,1% e 62,2% no mundo.

Fonte dos dados: UNDATA, indicadores de ambiente e infraestruturas

Pobreza multidimensional

Na Guiné-Bissau, mais de metade da população (64,4%) vive em situação de pobreza multidimensional. A situação é ainda mais crítica na zona rural, onde 81% da população vive em situação da pobreza, e 50,7% em situação da pobreza extrema.

Fonte dos dados: Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)

A Guiné-Bissau enfrenta profundas fragilidades socioeconómicas, marcadas por elevadas taxas de pobreza, sobretudo nas zonas rurais onde a pobreza atinge mais de metade da população. O acesso a serviços básicos, como eletricidade, água potável e saneamento seguro, continua limitado em todo o país, mas a desigualdade urbano-rural é evidente. Enquanto mais de metade da população no sector urbano tem acesso a eletricidade, no meio rural, mais de metade da população não tem acesso a esse serviço.

Síntese geral

A Guiné-Bissau é um país com uma população jovem em expansão, o que representa um potencial estratégico para dinamizar a economia e impulsionar o desenvolvimento futuro. No entanto, o setor da saúde continua bastante precário, com esperança de vida ao nascer inferior à média mundial, taxas de mortalidade infantil e materna muito elevadas e a densidade de profissionais de saúde extremamente baixa.

A nível socioeconómico, a economia permanece fragilizada. Apesar do crescimento consistente do PIB per capita entre 2015 e 2024, grande parte da população continua sem acesso a serviços básicos essenciais, como eletricidade, água potável e saneamento seguro.

A pobreza multidimensional atinge 64,4% da população, sendo particularmente crítica nas zonas rurais, onde mais de metade vive em situação de pobreza extrema. As taxas de alfabetização continuam abaixo da média mundial, refletindo desafios estruturais no sistema educativo e na formação do capital humano.

O conjunto destes indicadores revela um país em plena transição demográfica, mas ainda marcado por profundas desigualdades sociais, grandes desafios no setor da saúde e limitações estruturais que condicionam o seu desenvolvimento.

3,8 filhos/mulher

68,2 mortes por 1000 nascidos vivos

20,7% com acesso a eletricidade (rural)

64,4% em situação de pobreza multidimensional

Dashboard Social

Agosto de 2025

Esvaldina Baptista

